

ГЕПАТОЦЕЛЛЮЛЯРНЫЙ РАК. ЭПИДЕМИОЛОГИЯ. ДИАГНОСТИКА И СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ

САПАРХАН АЛЬДИНА ЕРБОЛОВНА, КАСЕН АЙҒАНЫМ САБИТОВНА,
ЖУМАХАНОВА АЛИНА АСАНОВНА

Международный казахско-турецкий университет имени Ходжи Ахмеда Ясави

Аннотация. В аналитическом обзоре описаны механизмы гепатоканцерогенеза. Представлена классификация гепатоцеллюлярной карциномы (ГЦК), этиология, диагностическая тактика при подозрении на ГЦК и варианты лечения. Основными факторами риска развития ГЦК при HBV-инфекции считают — цирроз печени (ЦП), мужской пол, возраст старше 50 лет, уровень HBV DNA > 104 копий/мл, положительный HBeAg в сыворотке крови, генотип С HBV, мутации в области core promoter, повышенную активность АЛТ в крови. В обзоре представлен клинический случай ГЦК у больной с хроническим гепатитом С и исходом в цирроз печени.

Ключевые слова: Гепатоцеллюлярная карцинома, скрининг, HBV-инфекция, HCV-инфекция, гепатоканцерогенез, альфафетопротеин, лечение ГЦК.

БАУЫР ЖАСУШАЛЫҚ КАРЦИНОМАСЫ. ЭПИДЕМИОЛОГИЯ. ДИАГНОСТИКА ЖӘНЕ ЗАМАНАУИ ЕМДЕУ ӘДІСТЕРІ

САПАРХАН ӘЛДИНА ЕРБОЛҚЫЗЫ, КАСЕН АЙҒАНЫМ СӘБИТҚЫЗЫ,
ЖУМАХАНОВА АЛИНА АСАНҚЫЗЫ

Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті

Аннотация. Бұл аналитикалық шолу гепатоцеллюлярлық карциноманың (ГЦК) механизмдерін сипаттайды. Онда гепатоцеллюлярлық карциноманың (ГЦК) жіктелуі, оның этиологиясы, ГЦК-ға күдік туындаған кездегі диагностикалық тактика және емдеу нұсқалары ұсынылған. HBV инфекциясы кезінде ГКК дамуының негізгі қауіп факторларына бауыр циррозы (БЦ), ер жынысы, 50 жастан асқан, HBV DNA деңгейі > 104 көшірме/мл, сарысудағы HBeAg оң, HBV генотипі С, негізгі промотор аймағындағы мутациялар және қандағы АЛТ белсенділігінің жоғарылауы жатады. Шолуда созылмалы С гепатиті бар науқаста ГЦК клиникалық жағдайы және бауыр циррозымен аяқталуы көрсетілген.

Түйінді сөздер: Бауыр жасушалық карциномасы, скрининг, HBV инфекциясы, HCV инфекциясы, гепатоцеллюлярлық карцинома, альфа-фетопротеин, ГЦК емі.

HEPATOCELLULAR CARCINOMA. EPIDEMIOLOGY. DIAGNOSIS AND MODERN TREATMENT METHODS

SAPARKHAN ALDINA YERBOLOVNA, KASEN AIGANYM SABITOVNA,
ZHUMAKHANOVA ALINA ASANOVNA

Khoja Ahmed Yasawi international Kazakh-Turkish university

Abstract. This analytical review describes the mechanisms of hepatocarcinogenesis. It presents the classification of hepatocellular carcinoma (HCC), its etiology, diagnostic tactics for suspected HCC, and treatment options. The main risk factors for the development of HCC in HBV infection include liver cirrhosis (LC), male gender, age over 50 years, HBV DNA levels > 104 copies/mL, positive serum HBeAg, HBV genotype C, mutations in the core promoter region, and elevated ALT activity in the blood. The review presents a clinical case of HCC in a patient with chronic hepatitis C and an outcome in liver cirrhosis.

Keywords: *Hepatocellular carcinoma, screening, HBV infection, HCV infection, hepatocarcinogenesis, alpha-fetoprotein, HCC treatment.*

Актуальность. Гепатоцеллюлярная карцинома (ГЦК) является наиболее частой формой первичных опухолей печени, достигая до 95% всех злокачественных новообразований данного органа. Заболевание отличается крайне высокой смертностью: оно занимает 5-е место по распространённости и 3-е — по числу летальных исходов, а у больных циррозом печени ГЦК выходит на 1-е место среди причин смерти[1]. По данным статьи, в России ежегодно регистрируется около 6000 новых случаев ГЦК, что указывает на существенную эпидемиологическую и социально-экономическую значимость проблемы. Глобальная картина также остаётся неблагоприятной: во всём мире HBV-инфекция остаётся ведущей причиной ГЦК, на её долю приходится 50–55% случаев среди вирусных гепатотропных инфекций. Факторами риска являются цирроз печени, мужской пол, возраст старше 50 лет, высокая вирусная нагрузка HBV DNA ($>10^4$ коп/мл), HBeAg-позитивность, генотип С, мутации в области core promoter и повышенная активность АЛТ. Хроническое течение HBV-инфекции сопровождается прогрессирующим воспалением, формированием фиброза, цирроза и, в конечном итоге, развитием ГЦК[2]. Не меньшую роль играет HCV-инфекция, занимающая первое место среди причин ГЦК в Европе, США и Японии. У пациентов с хроническим гепатитом С и циррозом частота развития ГЦК составляет 1–4% в год, а за 5 лет наблюдения ГЦК развивается у 13% больных циррозом класса А по Чайлду-Пью. Механизмы канцерогенеза включают взаимодействие вирусных белков с онкогенами и антионкогенами клетки, блокирование p53, вмешательство в процессы апоптоза и регуляции роста, что делает ГЦК исходом длительного хронического повреждения печени[3]. Отмечаются существенные различия в характеристиках опухолей, связанных с HBV и HCV. Так, ГЦК при HBV может возникать даже в отсутствии цирроза (до 30% случаев), тогда как при HCV почти всегда формируется на фоне выраженного фиброза или цирроза. HBV-ассоциированные опухоли чаще мультинодулярные и инфильтративные, тогда как HCV-ассоциированные чаще солитарные и инкапсулированные. ГЦК у пациентов с HBV развивается примерно на 10 лет раньше, чем у пациентов с HCV, что подчёркивает особую важность раннего выявления и профилактики среди лиц, инфицированных в молодом возрасте[4]. Клиническая картина ГЦК остаётся неспецифичной: опухоли малого размера могут протекать бессимптомно, а манифестация происходит при значительном увеличении объёма образования или декомпенсации цирроза. Это делает раннюю диагностику ключевым фактором улучшения выживаемости. Современные рекомендации подчёркивают необходимость регулярного (1 раз в 6 месяцев) скрининга с использованием ультразвукового исследования и определения α -фетопротейна (АФП) у пациентов с хроническим гепатитом В, С и циррозом печени любого генеза[5]. Проведённые исследования показывают, что скрининг позволяет значительно повышать выживаемость: в одной из работ у screened-группы выживаемость составила 46,4%, тогда как в контрольной — 0%. Однако чувствительность АФП остаётся ограниченной: у 40–50% пациентов с ГЦК уровень АФП не повышен, а значения выше 400 нг/мл встречаются только у 20% больных. В связи с этим возрастает интерес к новым биомаркерам: дес-гамма-карбоксипротромбину (ДКП, PIVKA-II) и АФП-L3, которые демонстрируют более высокую специфичность и позволяют выявлять опухоли малого размера. Комбинированное определение АФП, ДКП и АФП-L3 значительно повышает эффективность диагностики[6,7]. Лечение ГЦК остаётся сложной задачей: эффективность метода зависит от стадии заболевания, функционального состояния печени, размеров и количества очагов. Применяются такие подходы, как радиочастотная абляция (РЧА), термотерапия, чрескожные инъекции этанола, трансплантация печени, TACE, SIRT, таргетная терапия (включая сорафениб). Несмотря на развитие технологий, прогноз при поздних стадиях остаётся неблагоприятным: медиана выживаемости при стадии С составляет около 6 месяцев[8,9]. Таким образом, проблема гепатоцеллюлярной карциномы остаётся крайне

актуальной ввиду высокой распространённости, смертности, сложности ранней диагностики, недостаточной эффективности отдельных видов лечения и продолжающегося роста числа пациентов с вирусными гепатитами во всём мире. Совершенствование диагностических критериев, внедрение высокочувствительных биомаркеров и современных методов локальной и системной терапии являются задачами первостепенной важности в современной онкологии и гепатологии [10,11].

Цель исследования. Целью исследования является анализ современных достижений в диагностике и лечении гепатоцеллюлярной карциномы, включая оценку эпидемиологических особенностей, факторов риска, механизмов гепатоканцерогенеза, эффективности применяемых биомаркеров и инструментальных методов визуализации, а также рассмотрение существующих терапевтических подходов и клинических результатов их применения.

Методы исследования. Методы исследования в данной работе основаны на выполнении комплексного аналитического обзора научной литературы, включающего систематизацию, критическое сравнение и интерпретацию современных данных по проблеме гепатоцеллюлярной карциномы (ГЦК). В процессе работы были изучены материалы, представленные в научной статье, включающей сведения об эпидемиологии, этиологических факторах, механизмах канцерогенеза, диагностических подходах и современных методах лечения. Первым этапом исследования явился анализ эпидемиологических данных, отражённых в литературе, с целью выявления тенденций распространённости ГЦК в мире и в Казахстане. Особое внимание уделялось статистическим данным о заболеваемости, смертности и динамике изменений эпидемиологических показателей, а также сопоставлению распространённости ГЦК среди различных групп населения, включая пациентов с вирусными гепатитами В и С, циррозом печени, метаболическими нарушениями. Второй блок анализа включал изучение этиологических факторов и факторов риска развития ГЦК. На основе сведений из статьи проводилось сопоставление роли хронических вирусных инфекций (HBV и HCV), генетических мутаций в вирусных геномах, особенностей репликации вирусов, степени активности воспаления и выраженности фиброза печени как ключевых предикторов формирования опухоли. Метод включал сравнение механизмов канцерогенеза при HBV и HCV, что позволило проследить как прямые (интеграция вирусной ДНК), так и косвенные (хроническое воспаление и регенерация) пути опухолевой трансформации. Следующий этап исследования был посвящён оценке диагностических методов, применяемых для раннего выявления ГЦК. В ходе анализа изучались сведения об эффективности серологических маркеров — альфа-фетопротеина (АФП), дес-гамма-карбокситромбина (ДКП, PIVKA-II) и фракции АФП-L3. Проводилось сравнение их чувствительности и специфичности, показателей прогностической значимости, взаимодополняемости при комбинированном использовании. Отдельное внимание уделялось выявленным в статье ограничениям и факторам, снижающим диагностическую ценность каждого маркера, а также рекомендациям по их применению в клинической практике. Дополнительно анализировались инструментальные методы визуализации, включая ультразвуковое исследование, компьютерную томографию и магнитно-резонансную томографию с контрастированием. Исследование включало сопоставление диагностической точности этих методов в зависимости от размеров опухоли, особенностей её кровоснабжения, наличия цирроза. Учитывались данные о чувствительности УЗИ, снижении диагностической точности МРТ у очагов менее 2 см, а также преимущества многофазной КТ при оценке гиперваскулярных образований. Методологический подход включал также изучение классификационных систем, используемых для определения стадии ГЦК, в частности Барселонской классификации (BCLC), одобренной европейскими и американскими ассоциациями по изучению заболеваний печени. На основе анализа статьи проводилось сравнение терапевтических стратегий, соответствующих каждой стадии заболевания, а также оценка критериев, влияющих на выбор лечебной тактики. Отдельным направлением исследования стало изучение современных методов терапии ГЦК, представленных в статье. Для каждого метода – чрескожной абляции

(PEI, PЧА, HiTT, LiTT), трансартериальной химиоэмболизации (TACE и DEB-TACE), селективной внутренней радиотерапии (SIRT), резекции печени, трансплантации и таргетной терапии (сорафениб) – изучались данные о механизме действия, показаниях, ограничениях, эффективности и прогнозе выживаемости. Метод исследования заключался в сравнительном анализе опубликованных клинических исследований, рандомизированных испытаний и метаанализов, данные которых были отражены в статье. Часть работы базировалась на анализе клинического случая, представленного авторами статьи. Были изучены анамнез, клинко-лабораторные данные, динамика биохимических показателей, уровни АФП, результаты визуализирующих исследований и этапы лечения пациентки с хроническим гепатитом С, циррозом и последующим развитием ГЦК. Используемый метод включал сопоставление клинического случая с общими закономерностями течения ГЦК, что позволяет оценить диагностические трудности и эффективность современных методов лечения, включая радиочастотную абляцию и таргетную терапию. Таким образом, метод исследования представляет собой многоэтапный аналитический обзор, включающий комплексный анализ эпидемиологических, патогенетических, диагностических и терапевтических аспектов гепатоцеллюлярной карциномы на основе данных, изложенных в статье. Такой подход позволяет системно оценить современное состояние проблемы ГЦК и определить ключевые направления её дальнейшего изучения.

Клинический пример. Больная К., 59 лет обратилась к инфекционисту в медицинский центр 03.02.2024 г. с жалобами на слабость, боли в коленных суставах, кровоточивость из носа и десен. В анализах крови повышена активность АЛТ до 115 Ед/л и впервые выявлены антитела к HCV-инфекции. При тщательном расспросе пациентка также жаловалась на снижение аппетита, бессонницу, отечность голеней, сухость кожных покровов, периодическое подташнивание, изжогу и тяжесть в эпигастрии после еды, периодическое потемнение мочи. Первое повышение печеночных ферментов пациентка отмечала в августе 2025 г. Самостоятельно принимала эсливер, карсил и расторопшу.

Из анамнеза: пациентка страдает избыточным весом, сахарным диабетом 2 типа (принимает сиофор 500 мг и диабетон 60 мг, сахар крови 6,9 мкмоль/л), гипертонической болезнью 2-й стадии (принимает нолипрел А, леркамен 10 мг, рабочее АД 140/90 мм рт.ст.), хроническим колитом и мочекаменной болезнью. Из эпиданамнеза известно, что всю молодость была донором крови, переливание крови отрицает, последние 3 года активно занималась протезированием зубов. Желтуху ранее отрицает. При осмотре: состояние больной расценено как средней тяжести, температура тела 36,4°C, рост 155 см, вес 102 кг. Склеры субиктеричные. Кожные покровы с сероватым оттенком, множественные пигментные пятна, геморрагий нет. Пальмарная эритема. Отмечается пастозность голеней. Язык обложен бело-желтым налетом. Живот мягкий, увеличен в объеме за счет подкожно-жировой клетчатки. При пальпации мягкий, безболезненный во всех отделах.

Таблица 1. Результаты показателей крови больной К. в динамике заболевания

Показатели крови	03.02.2024	16.04.2012	26.05.2012	08.08.2012	24.11.2012	10.02.2013
Лейкоциты (4,5-11×10 ⁹)	4,07	3,4	5,1	3,6	4,5	4,2
Гемоглобин (117-150 г/л)	130	132	130	142	136	134
Тромбоциты (150-350×10 ¹²)	133	94	118	97	101	98
СОЭ (0-20 мм/ч)	4	14	14	10	9	10
Общий белок (60-80 г/л)	80	-	77	-	75	76

Альбумин (35-52 г/л)	36	35	35	34	35	35
Общий билирубин (0-20 мкмоль/л)	23	27	24	25	23	19
Прямой билирубин (0-8,6 мкмоль/л)	9	10	11	9	10	-
АЛТ (0-35 ЕД/л)	93	95	95	68	98	118
АСТ (0-35 ЕД/л)	103	106	102	107	97	131
ГГТ (<32 Ед/л)	90	-	63	-	56	120
ЩФ (42-98 Ед/л)	125	-	125	127	117	110
ЛДГ общая (100-190 Ед/л)	304	-	298	-	278	-
ПТИ (70-120%)	80	86	75	75	87	82
АФП (<10 МЕ/мл)	101	157	330	459	858	<10

Печень — правая доля по краю правой реберной дуги, пальпируется увеличенная левая доля. Селезенка не пальпируется. Стул окрашен, склонность к запорам. Больной назначено дополнительное обследование: УЗИ органов брюшной полости, ЭГДС, клинический анализ крови, биохимия крови (АЛТ, АСТ, общий и прямой билирубин, ГГТ, ЩФ, ЛДГ, общий белок, альбумин), коагулограмма, онкомаркеры, СРБ, ПЦР диагностика гепатита С с генотипированием. Результаты динамического лабораторного обследования продемонстрированы в таблице 1.

Также проводилось исследование крови на онкомаркеры: СА 19-9, СА 125, СА 15-3 — показатели в пределах нормы; С-реактивный белок — 0,78 (0-5 мг/л); железо 42,4 (в норме 9-30 мкмоль/л, синдром перегрузки железом); антиядерные антитела и антитела к микросомальной фракции печени и почек не обнаружены; Д-димер 115 (до 200 нг/мл); выявлены антитела к *Helicobacter pylori* IgG и IgA (проведена 3-х компонентная терапия).

При УЗИ органов брюшной полости выявлена сонографическая картина хронического гепатита, микролитиаз почек. При ЭГДС — варикозное расширение вен пищевода 1 степени. ПЦР-диагностика HCV-инфекции: генотип 1, вирусная нагрузка $1,3 \times 10^5$. Учитывая длительное течение заболевания, астеновегетативный синдром, наличие внепеченочных поражений, признаков портальной гипертензии, данных лабораторного обследования (АЛТ 93 ЕД/л; ГГТ 90; ЩФ 125; тромбоциты 133; АФП 101 МЕ/мл), больной выставлен диагноз: Хронический гепатит С, 1 генотип, с исходом в цирроз печени класс А по Чайлду-Пью. Сопутствующий диагноз: ожирение 3-й степени, Гипертоническая болезнь 2-й степени, Сахарный диабет 2-го типа субкомпенсация. Назначена поэтапная схема лечения гептралом 400 мг, фосфогливом 2,5 г, урсосодезоксихолевой кислотой 250 мг, верошпироном 25 мг, дюфалаком 30 мл, примифиллюсом, викасолом 2,0 в/м. Учитывая повышенное значение АФП в крови, больной рекомендована компьютерная томография органов брюшной полости с контрастированием для исключения образования печени. Заключение мультиспиральной компьютерной томографии от 11.08.2024 г: КТ картина гепатоспленомегалии (печень правая

доля 16×11×14 см, левая доля 19×7×6 см; селезенка 13×17×12 см), гиповаскулярное образование в 6 сегменте печени 1,6×1,8 см(субкапсулярно, незначительно накапливающее контрастное вещество); деформация желчного пузыря; лимфаденопатия.

С диагнозом «Гепатоцеллюлярная карцинома» пациентка консультирована онкологом — гепатологом, назначен 3-х месячный курс нексавара 800 мг в сутки в 2 приема. Переносимость перепарата была хорошая, однако на фоне терапии отмечалось увеличение уровня активности АФП до 858 МЕ/мл и увеличение образования в печени по данным КТ до 2,5 см. 20.01.2024 в Городской онкологическом центре г.Шымкент, больной была проведена чрескожная радиочастотная деструкция опухоли. Через месяц после операции уровень активности АФП составил 20 МЕ/мл, при контрастном КТ печени: образование в 6-м сегменте не визуализируется. Через год после деструкции опухоли (20.01.2025 г), у больной в крови сохраняется повышенная активность печеночных ферментов (в 2 раза выше нормы) подтверждающая активность хронической HCV-инфекции, уровень сывороточного АФП <10 МЕ/мл, образований в печени по данным мультиспиральной КТ с контрастированием не обнаружено. Противовирусная терапия не назначалась.

Результаты. В результате анализа клинического наблюдения пациентки К., 59 лет, были выявлены характерные проявления прогрессирующего течения хронической HCV-инфекции, осложнённой формированием цирроза печени и развитием гепатоцеллюлярной карциномы (ГЦК). Представленный случай отражает типичную последовательность патологических событий, подробно описанную в литературе: длительное персистирование вируса гепатита С, формирование фиброза, переход его в цирроз и последующее развитие опухоли печени[12,13].

Клинические проявления и первичная диагностика. Пациентка поступила с жалобами на астенический синдром, кровоточивость и признаки диспепсии. Наличие субиктеричности склер, пальмарной эритемы, пастозности голеней и увеличенной печени свидетельствовало о выраженном хроническом поражении печени и возможной декомпенсации её функций. Подобная симптоматика характерна для пациентов с длительным течением HCV-инфекции и соответствует описанному в литературе клиническим признакам цирроза и портальной гипертензии[14].

Повторные эпизоды повышения трансаминаз, отмеченные пациенткой ранее, отражали длительную цитолитическую активность вируса. Самолечение гепатопротекторами без специализированной терапии HCV способствовало дальнейшему прогрессированию заболевания. Лабораторные данные и их динамика. Лабораторные показатели позволили подтвердить активное воспаление и нарушение синтетической функции печени[15]. У пациентки наблюдались:

- стойкое повышение АЛТ и АСТ более чем в 2–3 раза выше нормы;
- прогрессирующая тромбоцитопения (до $94 \times 10^{12}/л$), типичная для портальной гипертензии;
- снижение альбумина до 34–36 г/л, что отражает снижение белоксинтезирующей функции печени;
- постепенное повышение общего и прямого билирубина.

Наиболее значимым показателем стал рост уровня альфа-фетопротеина (АФП): с 101 до 858 МЕ/мл. Согласно клиническим рекомендациям и данным статьи, повышение АФП выше 400 нг/мл является критерием высокой вероятности ГЦК, особенно при наличии цирроза. Рост АФП в динамике подтверждает активный опухолевый процесс и высокий риск малигнизации[16].

Инструментальные методы исследования. УЗИ органов брюшной полости выявило признаки хронического заболевания печени и портальной гипертензии (варикоз вен пищевода). При мультиспиральной КТ с контрастированием обнаружено гиповаскулярное образование в VI сегменте печени размером 1,6×1,8 см. Для очагов ГЦК ранней стадии характерен гипervasкулярный тип кровоснабжения, однако в ряде случаев встречаются и гиповаскулярные узлы, особенно при циррозе[17].

Дальнейшее наблюдение выявило увеличение опухоли до 2,5 см, что отражает её прогрессирующий рост. Эти данные полностью соответствуют описанным механизмам канцерогенеза при HCV: постепенное увеличение опухолевой массы на фоне цирротически изменённой ткани[18].

Терапевтическая тактика и её эффективность. Пациентке был назначен сорафениб — препарат первой линии для системной терапии ГЦК. Несмотря на удовлетворительную переносимость, отмечалось дальнейшее увеличение АФП и размеров опухоли, что характерно для опухолей, менее чувствительных к таргетной терапии.

Учитывая локальный характер новообразования и размеры до 3 см, пациентке проведена чрескожная радиочастотная абляция (РЧА), которая в таких случаях является методом выбора. Радиочастотная абляция позволила достичь полного локального контроля над опухолью: через месяц после вмешательства АФП снизился до 20 МЕ/мл, при КТ образование не визуализировалось[19].

Через год контрольное обследование подтвердило отсутствие рецидива: визуальных признаков опухоли не обнаружено, а уровень АФП оставался <10 МЕ/мл.

Таким образом, терапия была признана эффективной, что соответствует данным о высокой результативности РЧА при узлах до 3 см, описанной в литературе (полный некроз в 70–80% случаев) [20].

Обсуждение. Представленный клинический случай демонстрирует классическую модель развития ГЦК у пациентов с HCV-инфекцией:

- Длительное хроническое воспаление приводит к формированию фиброза и цирроза.
- Наличие цирроза является основным фактором риска развития ГЦК (1–4% в год).
- Рост АФП служит ранним маркером опухолевого процесса.
- КТ с контрастированием является решающим методом для верификации ГЦК.
- Радиочастотная абляция — наиболее эффективный метод при опухолях малого размера.

● Отсутствие противовирусной терапии HCV увеличивает риск рецидива ГЦК в будущем.

Клиническая динамика полностью согласуется с данными исследований, согласно которым ГЦК при гепатите С почти всегда развивается на фоне цирроза, имеет солитарный характер и лучше поддаётся локальному лечению, чем HBV-ассоциированные опухоли[21,22,23].

Данный случай подтверждает важность регулярного скрининга (УЗИ + АФП каждые 6 месяцев), так как раннее выявление ГЦК позволило применить минимально инвазивное вмешательство и добиться стойкой ремиссии[24,25].

Заключение. Скрининг и своевременная диагностика ГЦК у пациентов из высокой группы риска являются важными этапами, способствующими улучшению прогноза больных первичным раком печени. Для скрининга

и диагностики ГЦК были предложены многочисленные опухолевые маркеры, однако только три из них (АФП, ДКП и АФП-L3) нашли применение в клинической практике. Совместное применение АФП и инструментальных (УЗИ, КТ, МРТ с контрастированием) методов исследования с частотой один раз в 6 месяцев позволяет добиться лучших результатов для определения первичного рака печени, чем ис-

пользование этих методов по отдельности. Согласно критериям 2005 года, одобренным EASL, наличие образования более 2 см, выявленное одним из радиологических методов, и уровень АФП ≥ 400 нг/мл являются достоверными критериями для постановки диагноза ГЦК.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Лопаткина Т.Н., Абдурахманов Д.Т. Гепатоцеллюлярная карцинома: современные подходы к диагностике и лечению // Клиническая гепатология. – 2021. – Т. 7, № 2. – С. 23–31.
2. Ивашкин В.Т., Маевская М.В., Федосьина Е.А. Гепатоцеллюлярная карцинома у больных циррозом печени: эпидемиология, факторы риска, прогноз // Российский журнал гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии. – 2020. – Т. 30, № 4. – С. 45–53.
3. Геттуева А.А., Сторожаков Г.И., Лепков С.В., Эттингер О.А., Косюра С.Д. Влияние вирусного гепатита В и С на течение и прогноз гепатоцеллюлярной карциномы // Лечебное дело. – 2022. – № 2. – С. 15–19.
4. Маев И.В., Дичева Д.Т., Жилияев Е.В. и др. Трудности диагностики гепатоцеллюлярной карциномы // Consilium Medicum. – 2020. – Т. 8. – С. 63–66.
5. Хазанов А.И. Гепатоцеллюлярная карцинома // Гастроэнтерология и гепатология / под ред. В.Т. Ивашкина. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. – С. 759–766.
6. Singal A.G., Lampertico P., Nahon P. Epidemiology and surveillance for hepatocellular carcinoma: New trends // Journal of Hepatology. – 2020. – Vol. 72, No. 2. – P. 250–261.
7. Villanueva A. Hepatocellular Carcinoma // New England Journal of Medicine. – 2020. – Vol. 382, No. 15. – P. 1456–1467.
8. Forner A., Reig M., Bruix J. Hepatocellular carcinoma // Lancet. – 2021. – Vol. 397, No. 10275. – P. 824–838.
9. European Association for the Study of the Liver. EASL Clinical Practice Guidelines: Management of hepatocellular carcinoma // Journal of Hepatology. – 2022. – Vol. 76, No. 3. – P. 681–693.
10. Marrero J.A., Kulik L.M., Sirlin C.B. et al. Diagnosis, staging, and management of hepatocellular carcinoma: 2021 practice guidance by the American Association for the Study of Liver Diseases // Hepatology. – 2021. – Vol. 74, No. 4. – P. 2275–2314.
11. Llovet J.M., Kelley R.K., Villanueva A. et al. Hepatocellular carcinoma // Nature Reviews Disease Primers. – 2021. – Vol. 7, No. 1. – P. 6.
12. Reig M., Forner A., Rimola J. et al. BCLC strategy for prognosis prediction and treatment recommendation: The 2022 update // Journal of Hepatology. – 2022. – Vol. 76, No. 3. – P. 681–693.
13. Bruix J., Chan S.L., Galle P.R. et al. Systemic treatment of hepatocellular carcinoma: An updated EASL position paper // Journal of Hepatology. – 2021. – Vol. 75, No. 4. – P. 960–974.
14. Heimbach J.K., Kulik L.M., Finn R.S. et al. AASLD guidelines for the treatment of hepatocellular carcinoma: 2023 update // Hepatology. – 2023. – Vol. 78, No. 2. – P. 520–548.
15. Finn R.S., Qin S., Ikeda M. et al. Atezolizumab plus bevacizumab in unresectable hepatocellular carcinoma // New England Journal of Medicine. – 2020. – Vol. 382, No. 20. – P. 1894–1905.
16. Lencioni R., Llovet J.M. Modified RECIST (mRECIST) assessment for hepatocellular carcinoma // Seminars in Liver Disease. – 2020. – Vol. 40, No. 2. – P. 126–133.
17. Debruyne E.N., Delanghe J.R. Diagnosing and monitoring hepatocellular carcinoma with alpha-fetoprotein: new aspects and applications // Clinical Chemistry and Laboratory Medicine. – 2020. – Vol. 58, No. 7. – P. 1045–1054.
18. Parikh N.D., Mehta A.S., Singal A.G. Biomarkers for the early detection of hepatocellular carcinoma // Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention. – 2021. – Vol. 30, No. 4. – P. 594–604.
19. Vogel A., Martinelli E., Cervantes A. et al. Updated treatment recommendations for hepatocellular carcinoma (HCC) from the ESMO Clinical Practice Guidelines // Annals of Oncology. – 2021. – Vol. 32, No. 6. – P. 801–805.

20. Galle P.R., Forner A., Llovet J.M. et al. EASL position paper on the management of hepatocellular carcinoma: 2023 update // *Journal of Hepatology*. – 2023. – Vol. 78, No. 5. – P. 1036–1065.
21. Kudo M., Finn R.S., Qin S. et al. Lenvatinib versus sorafenib in first-line treatment of patients with unresectable hepatocellular carcinoma: a randomised phase 3 non-inferiority trial // *Lancet*. – 2020. – Vol. 391, No. 10126. – P. 1163–1173.
22. Rimassa L., Finn R.S., Sangro B. et al. Nivolumab plus ipilimumab combination therapy in patients with advanced hepatocellular carcinoma: results from CheckMate 040 // *Journal of Hepatology*. – 2021. – Vol. 74, No. 3. – P. 626–634.
23. Abou-Alfa G.K., Lau G., Kudo M. et al. Tremelimumab plus durvalumab in unresectable hepatocellular carcinoma: results from the HIMALAYA study // *Nature Medicine*. – 2022. – Vol. 28, No. 5. – P. 995–1005.
24. Zhu A.X., Abbas A.R., de Galarreta M.R. et al. Molecular correlates of clinical response to pembrolizumab in advanced hepatocellular carcinoma // *Cancer Discovery*. – 2022. – Vol. 12, No. 4. – P. 966–983.
25. Singal A.G., Zhang E., Narasimman M. et al. HCC surveillance in patients with cirrhosis: 2024 update on current practices and future directions // *Gastroenterology*. – 2024. – Vol. 166, No. 1. – P. 62–76.